

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1218 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrоров Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	

O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuritdinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	
Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
<i>Nurmatova Maftuna Ilkxamovna</i>	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
<i>Po'latov Foziljon Usibjonovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
<i>Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi</i>	

Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
<i>Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi</i>	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi.....	228
<i>Saotmuradova Zebo Yuldash qizi</i>	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari.....	232
<i>Shukurova Nilufar Gayratovna</i>	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
<i>Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi</i>	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni.....	241
<i>Tilovov Qorjov Bekbayevich</i>	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
<i>Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi</i>	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools.....	251
<i>Turakhanov Oybek Davlatalievich</i>	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati.....	257
<i>Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
<i>Xoliqova Matluba Mardon qizi</i>	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari.....	263
<i>Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish.....	266
<i>Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna</i>	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
<i>Ниязова Хилола Хаят кизи</i>	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования.....	278
<i>Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи</i>	
5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili.....	281
<i>Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni.....	284
<i>Abduraxmonova Noila Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi.....	289
<i>Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari.....	293
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players.....	297
<i>Akhmedova N. I.</i>	
Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari.....	301
<i>Ashurova Zulayxo Erkinovna</i>	
Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
<i>Boliyeva Lola Shukurovna</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash.....	313
<i>G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
<i>Karimova Umida Sharopovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
<i>Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li</i>	

Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda reflektiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida...	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili.....	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochildiyevna	
Gumanitar fanlarda milliy folkloridan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
Abdulhakimova Fotima Turduqil qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
Abdusattorova Umida Abdusamat qizi	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
Ametova Guljamila Elbrusovna	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
Babayeva M. A.	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
Bagmatov Davlatjon	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
Bobojonova Nazira Merganboy qizi	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar..... 426 G. Do'stmurodov
	Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish..... 430 Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna
	Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv 433 Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi
	Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi 437 Irisbayeva Qunduzxon
	Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari 440 Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna
	Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish 444 Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna
	Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari .. 447 J. Otepbergenov
	Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi 451 M. N. Xayitova
	Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar 457 Mambetkarimova Indira Polatbaevna
	An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education..... 460 Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi
	Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari 463 Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna
	Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati 466 Mirzayeva Faroxat Odiljonovna
	Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari 471 Norquvatova Diyora Davron qizi
	Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish..... 475 Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi
	Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar..... 479 Omonov Asliddin Sunnatovich
	O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili..... 481 Rahmon Ernazarov
	Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!..... 485 Ravshanova Ra'no Raup qizi
	Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish 489 Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi
	Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 493 Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi
	Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi 496 Sharipova Sevara Erkin qizi
	CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar 499 Sindarova Malika Aziz qizi
	VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari 503 Temirova Mushtariybonu
	Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish 507 Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdona Olimjon qizi
	Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms 511 Usmanova Nilufar Xasan qizi
	Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari 514 Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna
	Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта 518 Нажмудинова Мадина Халимовна
	Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития 521 Аскарова Ф. А.
	Yengil atletika sport turida uzunlikka sakrovchilarni mashg'ulot jarayonida tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish uslubiyati..... 528 Ro'zmetov Rasul Tangirberganovich

Nutq – ijtimoiy taraqqiyot omili sifatida: maktabgacha yoshdagi bolalarda shakllanish bosqichlari va yondashuvlar	532
<i>Sharipova Guzal Sodiqovna, Xabibullayeva Maftunaxon Vaxobjon qizi</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida multimedia vositalari orqali nutq madaniyatini shakllantirish modeli	535
<i>Abduvaliyeva Farida Salimjon qizi</i>	
Yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalash tendensiyalari	539
<i>Abirova Umida Nazarovna</i>	
Tanqidiy fikrlash: tushunchasini tahliliy idrok etish	543
<i>Akabirova Mexriniso Baxtiyorovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bolalar diqqat xususiyatlari	547
<i>Akbarova Ziyoda Qurbonjon qizi</i>	
Milliy tarbiya asoslari fanini o'qitishning amaliyotdagi holati	550
<i>Alisher Tursunov</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi asosiy omillar va ularni bartaraf etish yo'llari	554
<i>Beketov Nurseit Alijan o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining atrof-muhitga ekologik munosabatini oshirishda ekskursiya mashg'ulotlarini o'tkazishda raqamli texnologiyalarning o'rni	558
<i>Bovanova Umida Abdurahobovna, Meliqulova Oybahor Farhod qizi</i>	
Neyropedagogika va zamonaviy ilmiy yondashuvlar	564
<i>Duschanova Nilufar Sabirbayevna</i>	
O'yin texnologiyasi asosida bolalarda muloqot madaniyatini rivojlantirish	567
<i>Eshmuratova Gauzar Maxsudovna</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi bolalarida konstruksiyalashga oid ko'nikmalarni shakllantirish	570
<i>Eshonqulova Ma'suda Xabibovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantirish markazlaridagi ta'limiy faoliyatlarni kuzatish va tahlil qilish metodikasi	573
<i>Fayziyeva Mabudaxon Muxammadjonovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirishda logopedik texnologiyalarning o'rni	576
<i>Mahkamova Umida Abdusattorovna</i>	
Kurash mashg'ulotlarining o'quvchilarni axloqiy tarbiyalashdagi roli: an'anaviy sportning pedagogik imkoniyatlari	579
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Autizm sindromli bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda korreksion ishlar.....	582
<i>Nabiyev Ravshanjon Shavkatjon o'g'li</i>	
Sharq ma'rifatparvarlari va ularning gender tengligi haqidagi qarashlari	586
<i>Norimonova Gulmira Ulug'bek qizi</i>	
Sport vositasi orqali yoshlar o'rtasida ekstremizmning oldini olish yo'llari va mexanizmlari	589
<i>Nosirova Dilnoza Sobirovna</i>	
Sportchilarning individual funksional xususiyatlariga asoslangan mashg'ulot yuklamalarini optimallashtirish yo'llari	593
<i>Olimov Shahobiddin Maribboy o'g'li, Sulaymonova Maktuba Xusan qizi</i>	
Kasbiy sifatlarini takomillashtirishda raqamli texnologiyalar foydalanish	597
<i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>	
Biologiya fanining ta'limdagi o'rni va o'qitishdagi muammolar.....	601
<i>Pulatova Elnora Kadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf darsliklaridagi antroponimlarning funksional, leksik, semantik, morfologik tadqiqi	606
<i>Qarshiyeva Gulbahor Shamil qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida .	609
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Professional Standards for Pre-Service Teachers	613
<i>Sardor Rakhmanov</i>	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari	619
<i>Sayidova Muxtaram Xamidullayevna</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda multimodal yondashuv asosida ta'limiy videolardan foydalanish strategiyasi	623
<i>Solijonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini matn ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda interfaol metodlardan foydalanish..... 628 Sotiboldiyeva Shoxista Jaloliddin qizi, Shodmonqulova Sevara Rahmonqul qizi	628
	O'quv-tarbiyaviy vaziyatlarni loyihalashtirish asoslarida talabani tarbiyaviy jihatlarini takomillashtirish .. 632 Temirov Ma'ruf Shuhrat o'g'li	632
	Tikuv buyumlarini konstruksiyalash va modellashtirishning avtomatlashtirilgan tizimlari fani orqali talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari..... 638 Umarova Fotima Abduraximovna	638
	Bo'lajak o'qituvchilarda xalq pedagogikasi vositasida milliy xarakter xususiyatlarini shakllantirish omillari..... 641 Usmonova Muattar Bahadirjonovna, Hasanboyeva Kamola Dilmurod qizi	641
	Raqamli ta'lim texnologiyalarning bugungi kunda ta'lim sohasidagi qo'llanilishi 647 Xamroyeva Madina Dadajonovna, Umarov Husan Lazizi o'g'li	647
	Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish..... 650 Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	650
	Geografiya ta'lim yo'nalishi talabalarini o'qitish metodikasi va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga oid tadqiqot ishlarining tahlili..... 655 Xodjanliyazova Shoxsanam Ergash qizi	655
	O'tkir Hoshimovning "Tushda kechgan umurlar" romanida inson va uning ruhiyati 660 Xolmatova Ro'zixon Akmaljon qizi	660
	Talabalarda liderlikni shakllantiruvchi ijtimoiy-pedagogik omillar 663 Xoshimova Muazzamxon Zaynalobidinovna	663
	Creative Games and Project-Based Learning in Physics Lessons 666 Yorqinbek Abduraimjanovich Mamatokhunov	666
	Теоретические основы и практическое применение компетентностного подхода в обучении физике 670 Абдулхаким Хакимов	670
	Роль инклюзивной игровой деятельности в социальной адаптации детей с инвалидностью дошкольного возраста 673 Плиева Руслана Владимировна	673
	"Beruniy asri" yoxud Beruniyning xarizmatik qobiliyati va uning boqiy ilmiy merosi 676 Saifnazarov Ismoil, Sultonov Tursinboy	676
	Значение наблюдения и педагогической диагностики в инклюзивном образовании..... 682 Тургунова Нилуфар Абдусаломовна	682
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik dunyoqarashini shakllantirish texnologiyalari 685 Xaydarova Shaxlo Narzullayevna, Azimova Gulmira Xayrullayevna	685
	Диалог культур в рассказе "Келинка" галины ширяевой: гендерная и этнокультурная перспектива.. 689 Чернова Татьяна Алексеевна	689
	Ijtimoiy va gumanitar fanlarning pedagogik ahamiyati: Xo'ja Vali avlodlari misolida 692 Umurov Sharif Rajabovich	692
	Raqamli ta'lim sharoitida talabalar mustaqil tayyorgarligini rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslari: didaktik yondashuvlar va ilg'or ilmiy modellarning tahlili..... 695 Umarova Zaxro Abduraxim qizi	695
	Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda innovatsion yondashuvga oid dolzarb masalalar 701 Sharofat Juraqulova Baxtiyorovna	701
	Bo'lajak ingliz tili mutaxassislarining sun'iy intellekt kompetensiyasi..... 704 Ibragimova Hilola Bahodirjon qizi	704
	Oliy ta'lim muassasalari talabalari orasida kurash sport turini keng rivojlantirish 709 Ochilov Elbek Olimovich	709
	Muhandislik grafikasi ta'limida talabalarning grafik ishlarni bajarish ko'nikmalarini rivojlantirish..... 712 Ashirboyev A. O., Muxamedjanova G. J.	712
	Futbol mashg'ulotlarida o'quvchilarda jamoaviy ruhni pedagogik usullar bilan rivojlantirish 715 Axmedjanov Shuhrat Boltayevich	715
	Boshlang'ich sinf ona tili ta'limida nutqiy va lingvistik kompetensiyalarini shakllantirish 718 Bamullayeva Shodiyona Nasrullo qizi	718
	Umumiy o'rta ta'lim o'quv dasturlarining sifat va samaradorligini oshirishning nazariy hamda ilmiy asoslari 721 Esanov Muzaffar Xoshimovich	721
	Bo'lajak tarbiyachilarni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari 726 Eshmuminova Dilshoda Iskandarovna	726
	Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida pedagogik yondashuvlarning roli 730 Jumanova Iroda Shokirjon qizi	730

Arab xattotlik san'atining rivojlanishi.....	733
<i>Mamarajabov Mirqosim Ramazon o'g'li</i>	
Educational Effectiveness of the Question-and-Answer Technique in Working With English Texts.....	737
<i>Muradulloeva Sevinch Soxibjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika va geometriya darsliklarida STEAM yondashuvi asosida o'qitishning imkoniyatlari.....	740
<i>Nazarova Shahzoda</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv jarayoniga sun'iy intellektni tatbiq etishning metodik asoslari (sinfdan tashqari ishlar misolida).....	744
<i>Nigmatullayeva Matluba Izatullo qizi</i>	
Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining o'quvchilarda ijtimoiy faollikni shakllantirishdagi pedagogik imkoniyatlari	748
<i>Normaxmatov Ilhom Zayniddinovich</i>	
Boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining imkoniyatlari.....	751
<i>Qurbonov Sanjar Rajabboyevich</i>	
Sportchi salomatligini baholashda zamonaviy texnologiyalar.....	754
<i>Samandarov A. X.</i>	
Sport tashkilotlari uchun marketing, e-marketingning foydalari.....	758
<i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>	
Futbol o'yinlari orqali o'quvchilarda jismoniy tarbiya pedagogikasining ahamiyati	762
<i>Sattarov Qarshiboy Norqulovich</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda lingvistik kreativ intellektni shakllantirishning pedagogik shartlari.....	765
<i>Shodiyev Rizamat Davronovich, Jabborova Maftuna Komil qizi</i>	
Ota-onalar bilan samarali hamkorlikni tashkil etishda direktorning strategik yondashuvi.....	770
<i>Tog'ayeva Shahnoza Shavkatovna</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida musiqa tinglash	774
<i>Xodjayeva Nilufar Latipovna</i>	
Talabalarda kitobxonlik madaniyatini targ'ib qilish orqali sog'lom fikrlarni shakllantirish masalasi.....	778
<i>Xudayberganova Nargisa Qurbonbayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati	782
<i>Xursanova Marjona Baxtiyor qizi</i>	
Sun'iy intellekt – bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilari ta'limini modernizatsiya qilish vositasi sifatida	785
<i>Yoqubaliyeva Dilafro'z Payzidin qizi</i>	
Tibbiy pedagogika: kasbiy ta'limda sog'lom turmush tarzi shakllantirishning psixopedagogik asoslari.....	788
<i>Ziyatov Muhammad Namazovich</i>	
Интерактивное обучение в развитии личности и критического мышления студентов	792
<i>Рысова Галия Байбулатовна</i>	
Значение искусственного интеллекта в области педагогики на основе мультимедийных приложений.....	795
<i>Begaliyev Fayzali Umaraliyevich</i>	
Favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tibbiy profilaktik ishlar.....	798
<i>Mahmudov Otamurod Hoshimovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida haykaltaroshlik san'ati bilan korrupsiyaga qarshi boshqaruv mexanizmlarini shakllantirish	802
<i>Toshpulatova Fotima Saydullayevna</i>	
Tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish usullari	805
<i>Abdulvohidov Turg'unali Abduqaxxor o'g'li</i>	
Zamonaviy pedagogik jarayonlarda uzluksiz kasbiy rivojlanish va uning o'quvchilarning natijalariga ta'siri	808
<i>Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi</i>	
Tibbiyot ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	811
<i>Amonova Madina Furkatovna</i>	
Matematika fanini o'qitishda fanlararo integratsiya.....	814
<i>Arabboyeva Zamiraxon Tadjibayevna</i>	
PISA 2025 tadqiqotlariga doir tajriba sinov ishlari (O'zbekiston misolida).....	817
<i>Doniyorov Muxiddin Normamatovich</i>	
Maktabgacha ta'limning rivojlanish markazlarida ta'lim-tarbiya jarayonida o'yinlardan foydalanish va tahlil qilish.....	820
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish	824
<i>Matjanova Gulzada Annabayevna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Al-Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari 828 Qaxxorova Shaxnoza Abduvasit qizi Xalq og'zaki ijodi vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mehnat tarbiyasini shakllantirish 832 Rahmonova Zamiraxon Yakubovna Jonli tabiat burchagini tashkil etish metodikasi..... 835 Yaylovboyeva Maftuna Lochinbek qizi Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda raqamli intellekt (DQ) va divergent fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish..... 838 Yusupova Xabiba Iriskulovna, Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi, Xusanova Dilraxon Botiraliyevna Integratsiyalashgan ta'lim jarayonida yaratiladigan metodikalar va loyiha ishlari..... 843 Ergasheva Mahbuba Инновационные педагогические подходы в системе образования и их эффективность 846 Уринбаев Исроилжон Кадиржонович Pedagogik faoliyatda kasbiy stress va uni keltirib chiqaruvchi omillar..... 851 Boymirzayeva Nafisaxon Baxodir qizi Talabalarda milliy tarbiya va axloqiy immunitet tushunchalarini rivojlantirishning milliy-tarixiy kontekstual jihatlari 855 Rasulov Baxtiyor Maxmudjonovich, Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna TRIZ texnologiyasi – uchinchi renessans poydevori 860 Yusupova Gulshiraxon Zinatdinovna Yoshlar mafkurasini shakllantirishda hozirgi zamon ijtimoiy tarmoq va raqamli platformalarning o'rni..... 865 Xonimov Sharofiddin Bahodirovich O'zbek tilini o'qitishda raqamli ta'lim resurslarining o'rni va xususiyatlari..... 870 Ashurbayeva Rukiya Kaxxarovna Xiva xonligining tashqi savdo aloqalari tarixidan 874 Abduraimova Charos Nodir qizi Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini boshqaruv madaniyatini shakllantirish omillari..... 878 Abduraxmonova Xurshida G'ofurovna Gandbol sport turini umumiy o'rta ta'lim maktablarida rivojlantirish..... 881 Ahmadjonov Dilmurod Davronjon o'g'li, Abduraxmonov Saydillo Xakimovich PIRLS xalqaro tadqiqotida matn, topshiriqlar va baholash mezonlari 884 Amonova Aziza Saydulloyevna Tibbiyot ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari 888 Amonova Madina Furkatovna Morfonologiya va uni umumiy ta'lim tizimida o'qitish 891 Asatullayeva Dilnavoz Jondullayevna Biologiya darslarida lokal darajadagi texnologiyalardan foydalanish metodikasi 894 Azimov Ibragimjon Toshpo'latovich, Mirzaboev Timur Bisenboy o'g'li, Toshpo'latova Nigina Ibrohimjon qizi Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining shakllari va umumiy tuzilishi 898 B. R. Xudoyberdiyev Cognitive Justification of Humor in Modern Linguistics 901 Bektoshev Mubashirkhon Odilbek Ugli Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini innovatsion yondashuv asosida rivojlantirish..... 905 Botirova Lobar Kamolovna Toshkent viloyatida rekreasion faoliyat rivojlanishining asosiy muammolari 910 Djurayeva Lobar Vaxitovna Didactic Features of Using E-Portfolios in Continuing Professional Development of Teachers 915 Erkaboyeva Saodathon O'quvchilar xulqida yuzaga keladigan salbiy o'zgarishlarning korreksiyalashga xizmat qiladigan manbalar..... 918 F. A. Choriyeva Boshlang'ich sinf o'quvchilarida chet tilida lug'at boyligini oshirishning samarali usullari 921 G'ulomjonova Mubdi'ma G'ayratjon qizi Kitobxon badiiy adabiyotni qanday anglaydi 924 Hamdamova Dilshoda Rustamjon qizi Zamonaviy ta'limda talabalarda ma'naviy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik asoslari 928 Ibragimova Dilnoza Rashid qizi The Pedagogical Role of the Community in Promoting Abilities of Students 931 Isabayeva Dilfuza Komiljonovna
-------------------------------------	---

Ta'lim sifatini oliy ta'lim tashkilotlarida yaxshilashda til bilishning o'rni	934
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda ingliz tili darslarida interaktiv media vositalarining ta'siri	938
Ismoilova Zarifa Abduqaxxorovna	
O'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishda xalqaro baholash dasturlaridan foydalanish metodikasi	942
Jabborova Shahodat Ibrohim qizi	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida deontologik qadriyatlar va professional etikani rivojlantirish	945
Kalandarova Fazilat Toxirovna	
Voleybolda maxsus chidamlilikni rivojlantirishning umumiy tushunchalari	948
Karimova Gulhayo Botirjon qizi	
The Portrait of the Image of Manfred in the Translation of J.G. Byron's Poem "Manfred"	953
Kurbonov Parda Akhmedovich	
Suv aralashmasi temperaturasini aniqlash	958
Mamatova Go'zaloy Jo'ramirzayevna, Mashrabboyeva Mubina Bobomurod qizi, Abdurahmonova Gulasal Avazbek qizi	
Yosh bokschilarning texnik-taktik harakatlarini takomillashtirish yo'llari	961
Mamatqulov Xusanboy Baxtiyor o'g'li	
Maktab direktorlarini qo'llab-quvvatlashda asosiy ustun amaliyotlar va O'zbekiston ta'lim tizimida ularni qo'llash imkoniyatlari	965
Mamura Tadjibayeva	
Adabiy ta'limda scamper metodining qo'llanilishi	969
Marjona Toshpulatova	
Maktabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari	974
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'limni joriy etishning dolzarb muammolari va mavjud imkoniyatlari ..	977
Mo'minova Qunduz Xolmamat qizi	
"Jasper Jones" as New Life Given to The Novel "To Kill a Mockingbird"	982
Nargiza Akhrova	
Sun'iy intellekt asosida matematik masalalarni yechish algoritmlari	985
Oqnazarov To'liqin Jalilovich, Jo'rayev Mardon	
Matematika darslarida kombinatorika elementlari va mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish metodikasi ..	990
Panjiyeva Shahlo Zulfixor qizi	
Bo'lajak xorijiy til o'qituvchilari lisoniy-muloqot kompetentligini rivojlantirishga qo'yiladigan didaktik talablar	993
Raximova Charosxon Baxromjon qizi	
Kurash texnikasi va taktikasini bolalarga o'rgatish yo'llari	996
Raxmonov Dilmurod Nusratovich	
Pedagogical Technologies in Modern Education: Trends and Applications	999
Salimova Bakhora Khurbanovna	
Global ta'lim makonida milliy tarbiyani rivojlantirish istiqbollari	1003
Sanaqulov Sardor Istamqulovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlari mavzusini o'rgatishda qiziqarli o'yinlardan foydalanish	1006
Shomurotova Sevinchoy San'at qizi	
Kredit-modul tizimida texnologik fanlar o'qituvchilarini tayyorlashda raqamli avtomatlashtirilgan o'quv modullari yaratish imkoniyatlari	1009
Turdikulova Sevara Abdumo'minovna	
Tyutorlik faoliyatining zamonaviy ta'lim tizimidagi ahamiyati va murabbiylik an'analarning uzviyligi	1012
Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich	
O'zbekistonda til ta'limida innovatsiyalar: sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar yondashuvi	1016
Umarova Iroda Shavkatjon qizi	
Pedagogical Situation of Developing Students' Critical Thinking	1020
Usmonova Oydin Sherali kizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik texnikani rivojlantirishning didaktik omillari	1024
Xolmo'minova Bahora Abduljalolovna	
Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishga qo'yiladigan didaktik tamoyillar ..	1027
Xurshidjon Raximov Xursandjon o'g'li	
O'zbekistonda steam ta'lim tizimini tatbiq etishning nazariy aspektlari	1031
Yaxshiboyeva Sitora Toshpulat qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Oliy ta'limda talabalar ijodiy salohiyatini shakllantirishda pedagogik innovatsiyalarning o'rni va imkoniyatlari 1034 Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich
Talabalarda nutqiy faoliyatni rivojlantirishga doir olib borilayotgan ishlarning joriy holati 1037 Yusufova Gulhayo Nosirxon qizi	
Ingliz tili fanini o'qitishda (PBL) loyiha va muammoga asoslangan metodika: O'zbekiston tajribasi va xalqaro amaliyot 1040 Zarina Tasheva Djumayevna	
Актуальные проблемы изучения русского языка 1043 Абдуллаева Нигора Курбановна	
Применение цифровых средств обучения в курсе "Окружающий мир" для изучения народной экологии в начальной школе 1046 Бобаева Зиёдахон Махамаджон кизи	
Tasviriy san'at darslarini o'qitishga innovatsion yondashuv 1049 N. P. Kaipov	
Важность разработки стратегических программ развития страны 1052 Каримова Нуржахон Олим кизи	
Pedagog kadrlar kasbiy kompetentligi diagnostikasining kvalimetrik texnologiyalari 1056 Mirsoliyeva Muhabbatxon To'xtasinovna	
Анализ элективных курсов по информатике в зарубежных странах и их аналогов в системе образования Узбекистана 1060 Урынбаева Азада Бахадировна	
Multimedia texnologiyalarining ta'lim tizimiga integratsiyasi 1064 Raximova Dilfuza Abduraxmonovna	
Talabalarining kiberpedagogik kompetensiyasini rivojlantirishning didaktik ta'minoti 1068 Bekchonova Shoira Bazarbayevna	
Ta'limda IOT&AI texnologiyalari imkoniyatlari 1072 Badalxodjayev To'liqinjon Ikramiddinovich	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini o'tkazish metodlari 1076 EshTURdiyev Abbas Erkin o'g'li	
Yosh basketbolchilarni umumiy chidamliligini rivojlantirish bilan bog'liq muammo va yechimlar 1079 Mamatov Pahlavon Urayimjon o'g'li	
O'zbek oilalarida o'smir yigitlarni axloqiy tarbiyalashda etnopedagogika elementlaridan foydalanish 1082 Nuradinov Furqatjon Rashidovich, Eshpo'latov Bekzod Muxiddin o'g'li	
Muammoli ta'lim texnologiyalari asosida o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini takomillashtirish 1085 Otamurodova Yaxshigul Farxodovna	
Maktab ta'lim jarayonida o'quvchilarning tayanch kompetentlik darajasini baholash 1088 Sabitova Kamola Furkatovna	
So'z va san'at: adabiyot darslarida san'at namunalaridan foydalanish 1094 Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li	
Bo'lajak logopedlarni korreksion jarayonlarini tizimli tahlil qilishning pedagogik imkoniyatlarini takomillashtirish (DENS-terapiya misolida) 1098 Toshturdiyeva Zoyira Dusmurod kizi	
O'rta va uzoq masofalarga yugurish texnikasini o'rgatish usullari 1101 To'xtanazarov Qahramon Abduvahobovich	
Futbol o'yinida to'p olib yurish texnikasi va taktikasi asoslari 1105 Tursunqulov Mansur Mahmud o'g'li	
Sport mashg'ulotlari jarayonida sportchilarni milliy harakatli o'yinlar vositasida jismoniy qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi (qo'l to'pi sport turi misolida) 1109 Xayitboyev Nabijon Sheraliyevich	
Глобализация, современность, узбекский язык и национальная идентичность 1113 Думахонова Шодихон Искандар кизи	
Talabalarining kasbiy tayyorligida raqamli savodxonlikning ta'siri 1118 Orunbayeva Uminiso Sharabidinovna	
Методические рекомендации для учителей начальных классов по использованию ИКТ на уроках математики 1123 Тухтаева Шахноза Маратовна	
Ona tili ta'limi jarayonida nutqiy kompetensiyalar ustida ishlash 1127 Umurova Ruxshona Isomiddin qizi	
Ko'rish nuqsoniga ega bolalarning psixik rivojlanishida korreksiya va kompensatsiya 1130 Ergasheva Fayoza Bahodir qizi	

Индивидуальный подход в управлении интенсивностью и нормами нагрузки на этапе предподготовки у бегунов на средние дистанции	1134
Гофуров Омадбек Файратжон ўғли	
Yosh bokschilarni musobaqa faoliyatining obektiv malumotlar	1138
Qon'irbayev Dastan	
O'quvchilar kognitiv faolligining rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlar	1142
Panjiyev Maqsud	
Methods and Techniques for Teaching English Literature	1146
Abdramanova Dilbar Purxanatdin qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'tkaziladigan jismoniy tarbiya darslarining zamonaviy ta'lim texnologiyalari	1151
Ikrarov Amirbek Aminovich, Xudayberganov Umiddin Yusufbayevich	
Musiqqa o'qituvchilarining pedagogik mahorati	1154
Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi	
Badiiy idrok va estetik tarbiyada didaktik o'yinlarning ahamiyati	1157
Salimova Ganjina Salomovna	
Психолого-педагогические условия эффективного использования интерактивных игровых методов	1159
Хафизова Машхура Аминовна	
Особенности использования метода проектов в процессе дошкольного образования	1163
Эшпулатов Шакир Набиевич, Пардаева Гульчехра Сафаровна	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini halq xunarmadchiligi asosida tayyorlash jarayoni pedagogik muammo sifatida	1168
Amanbayev M. A.	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarda psixomotor va fazoviy tasavvurlarni shakllantirishning korreksion yondashuvlari	1172
Usmanova Nilufar Ilhom qizi	
Matematika fanida animatsiya va 3D grafiklardan foydalanish	1177
G'ofurov Jamoliddin Xusniddinovich	
Gender zo'ravonligining oldini olishda huquqiy va ijtimoiy mexanizmlar	1184
Abdukaxorova O'g'loy Isroiljon qizi	
Zamonaviy ingliz diaxronik korpuslari asosida Mediatextcorpus.com tahlili	1186
Ataboyev Nozimjon Bobojon o'g'li	
Erta yoshdagilar uchun pedagogik-psixologik yondashuvlar: maktabgacha va boshlang'ich ta'limda shaxsiy rivojlanishga ta'sir etuvchi omillar	1191
Azizova Shodiya Utkur qizi	
O'rta Osiyodagi qadimiy karvon shaharlari: tarixiy va arxeologik manbalar asosida	1195
Tugalova Madina Erkin qizi	
Ayollarda depressiyaga olib keluvchi biologik va ijtimoiy omillar	1198
Jo'rayeva Kaniza Akbarali qizi	
Maktabgacha ta'limda shaxsga yo'naltirilgan ta'limni rivojlantirishning shakl, metod va vositalari	1202
Xalilokova Maksudaxon Ergashevna	
Nutq nuqsoniga ega bolalarning shaxslararo munosabatini yaxshilashda psixokorreksiyaning o'rni	1205
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
Jismoniy tarbiya yo'nalishi talabalarida shaxsiy-kasbiy o'zini anglash va motivatsion faktorlarning rivojlanish dinamikasi	1209
Ibragimov Aziz Tulkunovich	
Rinolaliyada operatsiyadan keyin o'tkaziladigan korreksion ishlar mazmuni	1214
Otajonova Dilrabo Ramil qizi	

RINOLALIYADA OPERATSIYADAN KEYIN O'TKAZILADIGAN KORREKTSION ISHLAR MAZMUNI

Otajanova Dilrabo Ramil qizi

Alfraganus universiteti Pedagogika fakulteti
Defektologiya 22-1 guruh talabasi

Ilmiy rahbar: Karimova Zulfiya Abdurahmanovna
Alfraganus universiteti pedagogika va psixologiya
kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0009-0008-8370-8771

Annotatsiya: Mazkur maqolada rinolaliya kasalligining kelib chiqish sabablari, uning tarixiy o'rganilishi, jarrohlardan keyingi logopedik va psixologik reabilitatsiya jarayonlari hamda ushbu jarayonni tartibga soluvchi huquqiy asoslar yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy metodlar, xorijiy tajribalar va O'zbekiston sharoitida qo'llanilishi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: rinolaliya, jarrohlik, logopediya, reabilitatsiya, nutq.

Abstract: This article examines the causes of rhinolarial disorder, its historical background, postoperative speech and psychological rehabilitation, and the legal framework governing these processes. Furthermore, it analyzes modern methods, international experience, and their application in the context of Uzbekistan.

Key words: rhinolarial disorder, surgery, speech therapy, rehabilitation, speech.

Аннотация: В статье рассматриваются причины возникновения ринолалии, её историческое изучение, логопедическая и психологическая реабилитация после хирургического вмешательства, а также правовые основы, регулирующие данный процесс. Кроме того, анализируются современные методики, зарубежный опыт и практика применения в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: ринолалия, хирургия, логопедия, реабилитация, речь.

KIRISH

Rinolaliya (yunoncha "rhinos" – burun va "lalia" – nutq) nutq tovushlari rezonansining buzilishi bo'lib, ovozning burun orqali ortiqcha chiqishi yoki aksincha, to'liq yopilishi natijasida yuzaga keladi [1, 45-bet]. Ushbu nuqson nafaqat fonetik jihatdan, balki psixologik va ijtimoiy moslashuv jarayonlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son¹ Qonuni va O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 15-oktabrdagi "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi O'RQ-641-son² Qonunida nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlash uchun davlat kafolatlari hamda maxsus korreksion xizmatlar ko'rsatish belgilab qo'yilgan [2, 67-bet]. Shu bois rinolaliya masalasi nafaqat tibbiy, balki huquqiy va ijtimoiy ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Rinolaliya haqidagi ilk yozma ma'lumotlar Gippokrat davridan boshlangan bo'lib, keyinchalik arab olimi Abu Ali ibn Sino ham "Tib qonunlari" asarida nutq buzilishlari haqida yozib o'tgan [3, 211-bet]. Yevropa tibbiyotida esa XIX asrda nemis otorinolaringologi F. Kussmaul tomonidan tizimli ravishda o'rganilgan [4, 154-bet].

Sobiq ittifoq davrida rus logopediya maktabi olimlari – R. E. Levina, T. B. Filicheva va G. V. Chirkina tomonidan rinolaliya logopedik korreksiyasi bo'yicha metodik qo'llanmalar ishlab chiqilgan [5, 88-bet].

1 O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son Qonuni: <https://lex.uz/docs/-5013007>

2 O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 15-oktabrdagi "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi O'RQ-641-son Qonunida: <https://lex.uz/docs/-5049511>

O'zbekiston Respublikasida quyidagi qonun va me'yoriy hujjatlar rinolaliya bo'yicha korreksion ishlarga asos bo'lib xizmat qiladi:

- O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 41–modda – har kim ta'lim olish huquqiga ega [7, 33-bet].
- “Ta'lim to'g'risida” Qonuni (2020–yil) – maxsus ehtiyojli bolalar uchun davlat ta'lim kafolatlari.
- “Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida” Qonuni (2021–yil) – rehabilitatsiya xizmatlariga bo'lgan huquqlarni belgilaydi.
- BMTning “Nogironlar huquqlari to'g'risidagi Konvensiyasi” (2006–yil) – xalqaro huquqiy asos sifatida [8, 12-bet].

Rinolaliya hosil bo'lishiga ko'ra dislaliyadan farq qiladi, ya'ni rinolaliyada tovushlar burun–dimog' orqali talaffuz qilinishi kuzatiladi. Rinolaliyada tovushlar artikulyatsiyasi, fonatsiya va tovush hosil bo'lish mexanizmlari jiddiy ravishda normadan chetga chiqadi. Normal fonatsiya jarayonida inson nutqidagi burun tovushlaridan tashqari barcha tovushlarni talaffuz qilish vaqtida burun–halqum va burun bo'shlig'i og'iz bo'shlig'idan ajralib turadi.

Nutq jarayonida yumshoq tanglay uzluksiz ravishda turli balandlikka ko'tarilib tushadi, bu holat tovushlarning talaffuziga bog'liqdir. Unli tovushlar talaffuzida tanglay–halqum undosh tovushlarga nisbatan kamroq birlashadi. Tanglay–halqumning eng kuchsiz birlashishi “v” undosh tovushi talaffuzida, eng kuchli birlashishi esa “s” undosh tovushi talaffuzida kuzatiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tibbiy–diagnostik, logopedik kuzatuv, akustik tahlil va psixologik suhbat metodlari qo'llanildi [6, 102-bet]. Jarrohlikdan keyingi davrda bemorlar 3 bosqichli rehabilitatsiya jarayonidan o'tkazildi:

1. **Erta bosqich** (1–3 hafta): jarrohlik choklarini mustahkamlash, burun–so'zak rezonansini normallashtirishga yo'naltirilgan mashqlar.
2. **O'rta bosqich** (1–3 oy): artikulyatsion apparat mushaklarini mustahkamlash, fonatsion mashqlar.
3. **Kech bosqich** (6 oy va undan ko'proq): bog'langan nutqni shakllantirish, psixologik qo'llab–quvvatlash.

Tanglay yoriqligi anatomik nuqson sifatida burun, hiqildoq va bo'yin bo'shlig'ining rezonatorlik tuzilishini asimmetrik holatga olib keladi. Yumshoq tanglay mushaklarining anatomik va funksional asimmetriyasi vaqt o'tishi bilan ovoz boylamlarining funksional asimmetriyasiga sabab bo'ladi, natijada ovoz kuchi pasayadi va u qisilgan, zaif ohangda chiqadi.

Yuqorida qayd etilgan patologiya rinolaliya va rinofaniyada bemorlarning nutqiy nafas olishini qiyinlashtiradi. Natijada tanglay yoriqligida ovozning jarangdorligi va fonatsiya mexanizmi o'ziga xoslik kasb etadi. M. Zeyeman bu holatni mustaqil nuqson sifatida ta'riflab, “palatin disfaniyasi” va “palatofaniya” atamalarini qo'llagan. Shu bois rinolaliya va rinofaniyada olib boriladigan korreksion–pedagogik ish jarayonida ovoz buzilishlarini tuzatishga alohida e'tibor qaratiladi. Bunday mashqlar ovoz tembrini normallashtirish, bolalarning tabiiy ovozin rivojlantirish, ovoz apparati kasalliklarida hiqildoq harakat funksiyalarini tiklash va to'g'ri ovoz hosil qilishni tarbiyalashga qaratiladi.

Operatsiyadan so'ng ovoz ustida olib boriladigan ishlar quyidagilardan iborat: nafas gimnastikasi; to'g'ri ovoz hosil qilish malakalarini shakllantirish; ovoz diapazonini kengaytirish; uning kuchini oshirish; shuningdek, hiqildoq harakat funksiyasidagi buzilishlarni kompensatsiyalash.

Bevosita ovoz mashqlarining I bosqichida fonemalarni nutqqa qo'yishdan boshlanadi. II bosqichda esa tanglay pardasining harakatchanligini oshirish maqsadida vokal mashqlari bajariladi. Qo'shiq kuylash vaqtida tanglay pardasi tonusi oshishi bilan birgalikda keskin ravishda ortadi va yumshoq tanglay reflektor tarzda tepaga ko'tariladi.

Vokal mashqlar tanglay pardasini kengaytiradi, bir vaqtning o'zida halqum mushaklarini ham tormozlaydi, ham faollashtiradi, bolani og'izni katta ochishga majbur qiladi va tovush kuchini oshiradi. Fonopedik mashqlarni o'tkazish metodikasi va uning izchilligi o'ziga xos xususiyatlarga ega. II bosqichda ushbu mashqlarda avval “a” va “e” unilari kuylanadi, 2–3 mashg'ulotdan so'ng “o” unlisi, bir haftadan keyin “i” va oxirida “u” unlisi qo'shiq tarzida kuylanadi.

Vokal mashqlar yumshoq tanglayda sezilarsiz harakatlar paydo bo'lganda, unli tovushlarni takrorlashdan so'ng 3–4 mashg'ulot davomida o'tkaziladi. Agar tanglay pardasi mutlaqo harakatsiz bo'lsa yoki yon chekkalari ozgina tebranadigan bo'lsa, “a” va “e” unilari bir notada kuylanadi. Bola uchun me'yoriy yuklamani aniqlash

maqsadida dastlabki mashg'ulotlar logoped nazorati ostida bajariladi. Odatda unli tovushlar 2–3 martadan, bir kunda 12 marta fortepiano jo'rligida kuylanadi. Mashqlar quyi notalardan boshlanadi.

Ovoz tovushini "mo'rash" imitatsiyasi orqali, ya'ni "m" tovushini cho'zib talaffuz qilish orqali hosil qilish maqsadga muvofiqdir. Ba'zan operatsiyadan so'ng bolalar "m" va "n" tovushlarini "b" va "d" kabi og'izli tovushlarga almashtiradi. "Mo'rash" mashqi og'izni yopiq holda nafas chiqarishda, qisqa va sekin, past ovozda, tilni tinch holatda ushlab amalga oshiriladi. Tovush zo'riqishsiz, quyi notalarda hosil bo'lishi kerak.

Bola "m" tovushini to'g'ri talaffuz qila olsa, keyingi bosqichlarda ma, mo, mu, me bo'g'inlari mashq qilinadi. Unlilar cho'zib, undoshlar esa qisqa talaffuz qilinadi. Masalan, "a" va "o" unlilari talaffuz qilinganda havo oqimi kuchliroq bo'lib, bu tovush kuchini oshiradi. Rinofaniyada burun tovushlari ustida uzoq vaqt ishlash maqsadga muvofiq emas. Fonatsiya tabiiy ohangiga erishilgach, mashqlar "l" tovushi talaffuzi ustida davom ettiriladi, keyinchalik bo'g'inlar juft–juft qilib talaffuz qilinadi. Bu mashqlar kun davomida bir necha marotaba takrorlanadi.

Mazkur mashqlar barcha sonor va frikativ jarangli tovushlar (m, n, y, l, r, v, z, j) bilan amalga oshiriladi. Agar mashqlar "m" tovushi ustida to'g'ri shakllantirilgan bo'lsa, boshqa tovushlar ustidagi ishlar yengil kechadi. Keyin ma–mo–me–mu–mi, mama–mama–mamama kabi bo'g'inlarga o'tiladi.

Barcha mashqlar to'g'ri bajarilganda bola ovozi baland, jarangdor va manqalanishsiz chiqadi. Keyinchalik logopedik nutqiy mashqlar ham to'g'ri shakllangan ovoz asosida olib boriladi. Buning uchun qisqa tez aytishlar va she'rlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Rinolaliya va rinofaniyada ovoz diapazonini kengaytirish va kuchini oshirish uchun musiqali frazalardan foydalaniladi. Bunday frazalar quyidagi talablarga javob berishi kerak:

- sodda bo'lishi va tez yodlab olish uchun qulay bo'lishi;
- uzoq nafas chiqarishni talab qilmasligi;
- yengil motorik ohangga ega bo'lishi;
- shakllangan diapazondan oshmasligi;
- intervallarga asoslangan bo'lishi;
- faqat nutqiy diapazonda kuylanilishi.

Qo'shiqni ohangini va so'zlarini o'rganish jarayonida bola logoped bilan birgalikda avval unli tovushlarda mashq qiladi, so'ngra qo'shiq so'zlarini kuylashni o'zlashtiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan kuzatuvlarga ko'ra, operatsiyadan so'ng logopedik mashg'ulotlarni erta boshlagan bemorlarda nutq faoliyatining tiklanishi ancha yuqori darajada kuzatildi. Xususan, bunday bemorlarda nutqning normallashuvi 65–70 % hollarda 6 oy ichida ijobiy natija bergan^[9, 77-bet]. Bu esa logopedik ishlarni erta boshlashning samaradorligini yaqqol ko'rsatadi. Aksincha, kech boshlangan reabilitatsiya jarayonida bu ko'rsatkich ancha past bo'lib, atigi 40–45 % ni tashkil etgani qayd etildi. Bu fakt reabilitatsiya jarayonini o'z vaqtida boshlashning muhimligini ilmiy asosda tasdiqlaydi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, jarrohlikdan keyin bemorlarning nutq apparatini mustahkamlashda faqat logopedning faoliyati emas, balki psixolog va ota–onalar bilan olib borilgan hamkorlik ham muhim o'rin tutadi. Chunki bemorning ruhiy tayyorgarligi va motivatsiyasi tiklanish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Psixolog tomonidan berilgan qo'llab–quvvatlovchi mashg'ulotlar bemorda o'ziga ishonchni oshiradi, ota–ona yordami esa mashqlarni kundalik hayotda izchil bajarilishiga zamin yaratadi. Shu bois reabilitatsiya jarayonini kompleks tarzda tashkil etish, ya'ni logopedik mashg'ulotlar, psixologik yordam va oilaviy qo'llab–quvvatlash uyg'unligida olib borish samarali natija beradi.

Shuningdek, kuzatuvlar davomida aniqlanganidek, logopedik mashg'ulotlarning muntazamligi, bosqich–ma–bosqich murakkablashib borishi va individual yondashuv qo'llanilishi natijaga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Masalan, ertaroq boshlangan mashg'ulotlarda bemor qisqa muddatda fonatsion mashqlarni o'zlashtirib, keyinchalik bog'langan nutqni shakllantirish bosqichiga muvaffaqiyatli o'tishi kuzatildi. Kechikkan hollarda esa bemor nutq jarayonida ko'proq qiyinchiliklarga duch kelib, tiklanish sekinroq kechdi.

Umuman olganda, o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, rinolaliya operatsiyasidan keyingi reabilitatsiyada tizimli va erta boshlangan logopedik ishlar, psixologik qo'llab–quvvatlash va ota–ona ishtirokidagi mashg'ulotlar o'zaro uyg'unlikda olib borilsa, natija yanada samarali bo'ladi. Bu jarayon bemorning nutqini tiklash, uning ijtimoiy moslashuvini yengillashtirish va psixologik barqarorligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Operatsiyalar natijasi har xil bo'lishi mumkin. Uranoplastika muvaffaqiyatli o'tganda yumshoq tanglay to'liq shakllanadi, ya'ni u yetarli darajada uzun va harakatchan bo'ladi hamda ko'tarilganda halqumning orqa devori bilan o'zaro tutashadi (Passavan valigi yordamida). Biroq ko'plab hollarda yumshoq tanglay uranoplastikadan keyin ham qisqaligicha qoladi va halqumning orqa devori bilan uning tutashuvi yuz bermaydi. Natijada tanglay-halqum tortmasi hosil bo'lmaydi. Ayrim hollarda yumshoq tanglayda chandiqlik, ya'ni to'liq o'smagan joylar qolishi mumkin, bu esa takroriy operatsiya o'tkazish zaruratini keltirib chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ахунжанов С. Логопедия. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 45–bet.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020. – 67–bet.
3. Ibn Sino. Al-Qonun fi-t-tibb. – Qohira nashri, 1981. – 211–bet.
4. Kussmaul F. Die Störungen der Sprache. – Berlin, 1861. – 154–bet.
5. Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Основы логопедии. – Moskva: Prosveshchenie, 1985. – 88–bet.
6. Mamatov B. Nutq buzilishlarining korreksiyasi. – Samarqand, 2021. – 102–bet.
7. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: Adolat, 2019. – 33–bet.
8. United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. – New York, 2006. – 12–bet.
9. Salaeva M. Logopediyada innovatsion texnologiyalar. – Toshkent, 2022. – 77–bet.
10. Shomahmudova R. To'g'ri talaffuzga o'rgatish va nutq o'stirish. – Toshkent: Uzinkomsentr, 2002.
11. Ayupova M. Logopediya. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.